

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO ONLINE IDEGES POR ESCOLA

SUBPRODUTO 1.9

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEAQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: Relatório online IDEGes por escola.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7602870>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: Relatório online do IDEGes por escola / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

32 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Relatório Técnico Final

Resumo: O presente relatório descreve as atividades executadas pelo Eixo de monitoramento do projeto: "O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola, na região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação". O objetivo deste produto foi desenvolver um "RELATÓRIO ONLINE DO IDEGES POR ESCOLA". Este trabalho se deu pelo desenvolvimento de dois painéis de dados interativos "dashboards" que permitem, de forma online, a consulta e a análise de um conjunto de indicadores e de dados que compõe o IDEGES e que estão no escopo do programam do PDDE. O desenvolvimento deste produto foi baseado no conceito de painéis de *Business Intelligence* BI em conjunto com as premissas da Mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) para construção dos "Dashboards". Foram utilizados dados dos sistemas de diferentes órgãos e programas do FNDE como: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE e PNATE, entre outros. A infraestrutura de hardware e software e as estruturas de dados desenvolvidas no processo de transformação aqui apresentadas atendem ao objetivo deste relatório, mas também a todos os subprodutos relacionados ao produto 1 do Eixo de monitoramento. Como resultado, foram desenvolvidos e disponibilizados dois "dashboards", o primeiro com detalhamento do "IDEGES" e o segundo "Repasses e Saldos". Nestas aplicações é possível identificar a média IDEGES por município, e por sua vez pela unidade executora, permitindo chegar às informações de uma determinada unidade escolar. São indicados a quantidade de CNPJs executantes associadas a cada município. É detalhada a média do IDEGES, o índice de adesão, de execução, de prestação de contas, o valor total disponibilizado ao município pelo PDDE, o valor total executado, o saldo restante, os indicadores de IDHM a população do município e a renda per capita.

Palavras-chave: Ciência da Informação, Educação, Ciência de dados, Análise de dados, inteligência de negócio, IDEGES, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

Abstract: This report describes the activities carried out by the monitoring axis of the project "Strengthening the Direct Money to School Program in the Northeast Region as a strategy for democratic management and for the quality of education". The objective of this product was to develop an "ONLINE REPORT OF IDEGES BY SCHOOL". This work was done by developing two interactive data panels "dashboards" that allow online consultation and analysis of a set of indicators and data that make up the IDEGES and that are in the scope of the PDDE program. The development of this product was based on the concept of Business Intelligence BI dashboards in conjunction with the assumptions of data mining and knowledge discovery in databases (*Knowledge Discovery and Data mining*) to build the dashboards. Data from different FNDE's systems and programs were used, such as: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE and PNATE among others. The hardware and software infrastructure and the data structures developed in the transformation process presented here meet the objective of this report, but also all the byproducts related to product 1 of the monitoring axis. As a result two Dashboards were developed and made available, the first one detailing the "IDEGES" and the second one "Transfers and balances". In these applications it is possible to identify the average IDEGES by municipality, and in turn by executing unit, allowing to get information on a specific school unit. The number of executing CNPJs associated with each municipality is indicated. The average IDEGES, adhesion index, execution index, accountability index, the total amount made available to the municipality by PDDE, the total amount executed, the remaining balance, IDHM indicators, the municipality's population and per capita income are detailed.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IDEGes, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DTB - Divisão Territorial do Brasil

EEx - Entidade Executoras

EM - Entidades Mantenedoras

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEGes - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - *Pentaho Data Integration*

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - *Pooled Ordinary Least Squares*

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Figura 2: Bases de dados inicial para cálculo do IDEGES

Figura 3: Nuvem de dados elaborada no Qlink Sense

Figura 4: Distribuição das escolas e sua relação com IDEGES

Figura 5: Diagrama da infraestrutura

Figura 6: Portal do CECAMPE-NE

Figura 7: Arquivos Pentaho do processo de ETL.

Figura 8: Jobs do Pentaho da base CECAMPE-NE

Figura 9: Transformações para SIGEF e saldos

Figura 10: Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Figura 11: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

Figura 12: Modelo entidade relacionamento do banco de dados CECAMPE-NE

Figura 13: Painel de Acompanhamento do IDEGES

Figura 14: Filtros de dados

Figura 15: Unidades executoras

Figura 16: Detalhamento por municípios e unidades executoras

Figura 17: Painel de georreferenciamento

Figura 18: Modo foco para o georreferenciamento

Figura 19: Ficha consolidada

Figura 20: Repasses e Saldos

Figura 21: Detalhamento dos repasses efetuados

Figura 22: Filtros de repasses e saldos

Sumário

1. INTRODUÇÃO	9
2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA	11
3. METODOLOGIA.....	11
4. DESENVOLVIMENTO.....	12
4.1. Infraestrutura de hardware e software	14
4.2. Processo de ETL e estrutura dos bancos de dados	16
5. PAINEL INTERATIVO DE DADOS – DASHBOARD	24
6. CONSIDERAÇÕES.....	31

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de monitoramento do projeto: “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola, na região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sobre responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software, de dados, das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas, atendem não somente a proposta deste relatório, mas os demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em quatro capítulos, sendo o primeiro com introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. O terceiro capítulo apresenta os produtos resultantes das atividades desenvolvidas e o quarto traz as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do eixo de monitoramento se reuniu, inicialmente, de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2 as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante e ocorria o acompanhamento por parte do gestor da equipe. As reuniões de acompanhamento se tornaram fundamentais para o alinhamento das atividades, a comunicação da equipe e a resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgem à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Tendo por base inicial os dados do Painel de Indicadores do FNDE, foi proposto como objetivo para este produto, desenvolver “RELATÓRIO ONLINE DO IDEGES POR ESCOLA”. Este trabalho se deu pelo desenvolvimento de dois painéis de dados interativos “dashboards” que permitem, de forma online, a consulta e a análise de um conjunto indicadores e de dados que compõe o IDEGES e que estão no escopo do programam do PDDE. Assim, possibilitou aos gestores e interessados, identificar informações sobre saldos, adesão, execução, e prestação de contas. Os painéis elaborados pelo CECAMPE-NE Eixo Monitoramento podem ser acessados pelo endereço eletrônico: < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

Com base nestes dados, as equipes do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE elaboraram seu planejamento e desenvolveram material para os treinamentos e capacitações com foco em apresentar propostas para melhoria aos processos de gestão do PDDE nas unidades executoras. Os painéis permitem identificar falhas na atualização cadastral, prestação de contas e outras informações disponíveis na base de dados fornecida.

3. METODOLOGIA

Para a execução deste relatório, foram adotadas as premissas da mineração de dados e de descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foi realizada a extração e o levantamento dos dados das bases fornecidas pelo FNDE e demais bases necessário à construção do relatório, foi realizado a análise dos dados do painel de indicadores: < <https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano-estrategico/indicadores>> que já estavam disponíveis, efetuado o levantamento de necessidades, realizando a identificação dos problemas, e um estudo para análise e futuras propostas de melhorias. O desenvolvimento deste produto foi baseado no conceito de painéis de *Business Intelligence BI*, as aplicações de BI se destacam na atual sociedade globalizada onde a informação é fator estratégico e competitivo, pois permite analisar o passado, com base em dados, para que os gestores tomem decisões melhores.

4. DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis para construção deste relatório técnico foram iniciadas no primeiro semestre de 2021, com as atividades iniciais de extração, de levantamento dos dados e de análise inicial dos dados para o desenvolvimento de um protótipo do painel de indicadores.

Foi efetuado primeiro um levantamento de requisitos, que teve como base o estudo de documentação relativa ao IDEGES-PDDE, tomando como referência a documentação disponibilizada no site: <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde>. Em seguida, a participação dos treinamentos FNDE sobre ferramentas e bases de dados utilizados pela equipe técnica sobre o mapeamento das bases de dados referentes ao IDEGES; o mapeamento de bases de dados complementares de municípios e escolas (IBGE) e a identificação de possíveis cenários de análise a serem implementados

Como resultado destas atividades foi elaborada uma primeira versão da base de dados com as informações sobre o cálculo do IDEGEA, conforme apresentado na figura 2.

Figura 2 – Bases de dados inicial para cálculo do IDEGES

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Em seguida foi desenvolvido a nuvem de dados para o primeiro protótipo dos painéis de dados, sendo que nesta versão foi utilizado a plataforma de BI Qlink Sense. A nuvem de dados desenvolvida é apresentada na figura 3.

4.1. Infraestrutura de hardware e software

A plataforma de BI Qlink Sense, utilizada inicialmente, foi escolhida, pois permite utilizar uma estrutura de computação em nuvem, sendo que a equipe de pesquisadores já possuía domínio parcial da ferramenta. Contudo, tal plataforma apresenta algumas restrições para a publicação dos painéis, portanto, em acordo com a equipe técnica do FNDE, os painéis de dados passaram a ser desenvolvidos na ferramenta Power BI, a mesma já utilizada pelo FNDE. Para sua implementação foi necessário o estudo deste ferramental e criar uma infraestrutura de hardware e software nas instalações da UFPB para hospedar as aplicações desenvolvidas. Esta infraestrutura é representada na Figura 5.

Figura 5 – Diagrama da infraestrutura

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A infraestrutura é composta por:

- Servidor: Linux Ubuntu 20.04.5 LTS
- Banco de dados: PostgreSQL 12.6
- Pentaho Data Integration (PDI): pdi-ce-9.2.0.0-290
- Python Anaconda: Python 3.9 (64-Bit)

- Power BI: PRO
- Portal: provedor de portais - WIX.

Para a integração dos dados, foram utilizadas cinco bases distintas, conforme disponibilidade dos dados, sua adequação as aplicações desenvolvidas para o projeto e indicação e acordos com a equipe técnica do FNDE, detalhadas a seguir:

- 8 tabelas com os dados de IDH e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- 4 tabelas com dados do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
- 3 tabelas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE;
- 1 tabela do Programa Caminho da Escola;
- 13 tabelas referentes aos dados do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;
 - sendo 2 relativas ao IDEGES
 - sendo 2 relativas a escolas passíveis de atendimento
 - sendo 1 relativa a escolas sem UEx
 - sendo 1 relativa ao cartão PDDE
 - sendo 1 relativa mandato de dirigentes
 - sendo 6 relativas a saldos e repasses (SIGEF e SAE)

O detalhamento dos dados integrados pode ser verificado no modelo de entidade relacionamento desenvolvido para o projeto.

Esta infraestrutura é utilizada por todas as equipes do CECAMPE-NE e hospeda nas bases de dados e no portal do CECAMPE-NE e pode ser acessado pelo endereço eletrônico: <<https://www.cecampe.ufpb.br/>> e é ilustrada na Figura 6.

Figura 6 – Portal do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

4.2. Processo de ETL e estrutura dos bancos de dados

As atividades indicadas na literatura sobre mineração de dados e sobre a descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) apresentam diferentes fases para criação de produtos de inteligência de dados. Entre estas atividades, uma das principais é a de ETL, que consiste na extração, na transformação e na leitura dos dados em suas bases de origem. Este tópico documenta e descreve este processo.

A ferramenta escolhida para o processo de ETL dos dados coletados foi o *Pentaho Data Integration* (PDI). Segundo *Pentaho* (2022), o PDI é uma ferramenta que fornece recursos de extração, transformação e carregamento (ETL) que facilitam o processo de captura, limpeza e armazenamento de dados.

A Figura 7 é um *Print Screens* da pasta que armazena os arquivos do *Pentaho*. No momento em que esta imagem foi gerada, a pasta continha 53 arquivos.

Figura 7 – Arquivos Pentaho do processo de ETL.

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
sharepoint_sigef_repasses.ktr	✓	10/10/2022 17:42	Arquivo KTR	24 KB
sharepoint_sigef_saldos.ktr	✓	10/10/2022 13:39	Arquivo KTR	61 KB
job_sigef.kjb	✓	10/10/2022 12:51	Arquivo KJB	10 KB
job_olindas.kjb	✓	08/10/2022 12:19	Arquivo KJB	28 KB
inep_dsu.ktr	✓	07/10/2022 11:29	Arquivo KTR	67 KB
job_inep.kjb	✓	07/10/2022 10:36	Arquivo KJB	10 KB
inep_icg.ktr	✓	07/10/2022 10:04	Arquivo KTR	47 KB
ideb_base_dados_org.ktr	✓	30/09/2022 12:54	Arquivo KTR	26 KB
sharepoint_SAE_SET_22.ktr	✓	27/09/2022 17:08	Arquivo KTR	135 KB
job_sharepoint_saldos.kjb	✓	27/09/2022 16:13	Arquivo KJB	23 KB
job_base_dos_dados_org.kjb	✓	20/09/2022 16:26	Arquivo KJB	11 KB
sharepoint_IdesGes_SET_22.ktr	✓	19/09/2022 12:07	Arquivo KTR	86 KB
censo_educacao_basica_pos_lgpd_anten...	✓	10/09/2022 10:38	Arquivo KTR	191 KB
job_censo_educacao_basica.kjb	✓	10/09/2022 10:33	Arquivo KJB	10 KB
censo_educacao_basica_pos_lgpd.ktr	✓	10/09/2022 10:32	Arquivo KTR	756 KB
sharepoint_IdesGes_Ago_22.ktr	✓	15/08/2022 10:33	Arquivo KTR	56 KB
sharepoint_pdde_ideges.ktr	✓	06/08/2022 08:01	Arquivo KTR	37 KB
sharepoint_pdde_ideges_complemento.ktr	✓	07/08/2022 09:40	Arquivo KTR	37 KB
sharepoint_saldos_todos_programas.ktr	✓	28/07/2022 17:12	Arquivo KTR	71 KB
pdde_cartao.ktr	✓	18/07/2022 17:02	Arquivo KTR	29 KB
job_pdde_cartao.kjb	✓	18/07/2022 15:03	Arquivo KJB	9 KB
ideb_alessia.ktr	✓	27/06/2022 11:04	Arquivo KTR	19 KB
job_ideb.kjb	✓	27/06/2022 10:47	Arquivo KJB	9 KB
pdde_ues_com_mandato_do_dirigente_v...	✓	20/06/2022 09:29	Arquivo KTR	18 KB
job_pdde_ues_com_mandato_do_deigen...	✓	20/06/2022 08:40	Arquivo KJB	9 KB
Afazer: Share_Point.txt	✓	21/03/2022 06:53	Arquivo TXT	1 KB
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento...	✓	20/03/2022 13:13	Arquivo KTR	36 KB
censo_escolar_escolas_anos_2020.ktr	✓	18/03/2022 18:40	Arquivo KTR	140 KB
job_censo_escolar_escolas_anos.kjb	✓	18/03/2022 18:38	Arquivo KJB	32 KB
censo_escolar_escolas_anos_2019.ktr	✓	18/03/2022 16:09	Arquivo KTR	136 KB
censo_escolar_escolas_anos_2016a2018.ktr	✓	13/03/2022 19:03	Arquivo KTR	182 KB
sharepoint_pdde_todos_repasses_sae.ktr	✓	10/03/2022 20:31	Arquivo KTR	53 KB
base_dos_dados_org_censo_escolas_2016...	✓	07/03/2022 10:33	Arquivo KTR	79 KB
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_...	✓	14/02/2022 16:45	Arquivo KTR	27 KB
sharepoint_saldo_contas_ues_eex.ktr	✓	14/02/2022 14:37	Arquivo KTR	38 KB
olinda_pnateprestacao_conta_sigpc.ktr	✓	01/02/2022 13:50	Arquivo KTR	45 KB
olinda_pnate_repasso.ktr	✓	01/02/2022 13:03	Arquivo KTR	84 KB

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Existe toda uma nomenclatura e terminologias próprias para utilização deste tipo de ferramentas. No PDI, um *job* é uma sequência de operações que, diferentemente de uma transformação, realiza operações completas. Um *job* permite, por exemplo, combinar transformações em uma sequência específica e, com isto, automatizar uma determinada tarefa. Por sua natureza, um *job* não fornece muitos recursos técnicos para manipular os dados em si, deixando isto a cargo das transformações.

Dada a quantidade de arquivos, no primeiro passo, os dados foram agrupados em *jobs* por assunto. Perceba, a figura 8, e representativa do *Pentaho*, que existem catorze *jobs* diferentes, representados por quadrados com setas alaranjadas:

Figura 8 – Jobs do Pentaho da base CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Para esta etapa, foram criados os seguintes processos de transformação de dados:

- Olinda_PDDE_Primeiro, Olinda_PDDE_Adesao_Atualizacao, Censo_Escolar_Escolas_Anos e IDEB
 - jobs desativados (arquivos substituídos ou desatualizados)
- pdde_ues_com_mandato_do_dirigente_vencido
 - job que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre mandato de dirigentes vencidos
- pdde_escolas_sem_ues
 - job que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre escolas do PDDE que não possuem unidades executoras
- Sharepoint_Saldos

- *job* que remete a outros *jobs*, pois realizam transformações em diversos arquivos relativos ao PDDE e dão origem a várias tabelas no banco de dados, incluindo a tabela com as informações sobre o IDEGES das escolas
- SIGEF
 - *job* sobre dados de repasses e saldos do sistema SIGEF
- Censo_Educacao_Basica
 - *job* que executa transformações nos arquivos disponibilizados pelo INEP sobre o censo escolar da educação básica
- pdde_cartao
 - *job* que executa dados sobre o cartão PDDE
- Olinda_PNATE e Olinda_Caminho_da_Escola
 - *jobs* que agrupam as transformações dos arquivos das ações integradas do Programa Caminho da Escola e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
- Base_dos_Dados_ORG E INEP
 - *jobs* que executam transformações extras

Ainda foram desenvolvidas transformações do *Pentaho* para o *job* Olinda (geral), *job* SIGEF e a transformação dos saldos apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Transformações para SIGEF e saldos

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

As estruturas de transformação aqui apresentadas atendem, não somente a proposta deste relatório, mas a todos os subprodutos relacionados ao produto 1 do Eixo de monitoramento.

Para realização dos processos de transformação, algumas definições e padronizações foram desenvolvidas:

Delimitador

Separar campos por ponto e vírgulas (;) ou pipe (|)

Cabeçalho (header)

Primeira linha deve conter o cabeçalho das colunas

Usar letras minúsculas

Separar nomes compostos por underline (_)

Tipos de dados

Decimais

Separados por ponto (.)

Manter número fixo de casas decimais

O ideal seria DECIMAL(X,2)

Isso quer dizer que o número tem no máximo X dígitos e que dois deles são depois do ponto separador. Exemplos: (9)(88.1)(403.23)(1520.10)

Texto

Evitar a utilização de ponto e vírgula (;) ou pipe (|).

Utilizar apenas como delimitador

Evitar aspas simples (') ou duplas (") nos campos de texto

Utilizar apenas como "enclosing character"

Não inserir valores textuais "null"

Ex. errado: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;null;paraiba

Ex. correto: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;;paraiba

Data

Padrão DD-MM-AAAA

Estas padronizações foram necessárias para atender os requisitos dos bancos de dados SQL. A *Structured Query Language* (SQL) ou Linguagem de Consulta Estruturada é uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional.

Além dos processos de ETL, desenvolvidas com o *Pentaho*, foi necessário o desenvolvimento de vários scripts em Python, 39 somente para ajustes de SQL. Estes scripts foram utilizados para auxiliar nos processos de ajustes das tabelas e na identificação de problemas e anomalias que acontecem durante os processos de extração dos dados das suas bases originais e de carga na base desenvolvida. Um script é um arquivo Python que se destina a ser executado diretamente. Quando você o executa, ele deve fazer algo. Isto significa que os scripts, frequentemente, conterão código escrito fora do escopo de qualquer classe ou função. Um módulo é um arquivo Python que se destina a ser importado para scripts ou outros módulos. Os scripts desenvolvidos foram disponibilizados no diretório de acesso aberto GitHub no endereço eletrônico <https://github.com/flaviocordula/etl_cecampe_ne>.

Uma vez efetuada a fase de ajustes de transformação dos dados, foram criadas as tabelas e pastas para o banco SQL. A figura 10 apresenta os *Print Screens* das pastas que armazenam os arquivos SQL de criação de tabelas, de atualização de tabelas e consultas (relatórios).

Figura 10 – Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Quando da elaboração deste relatório, existiam 33 arquivos SQL de criação de tabelas, 18 arquivos de atualização de tabelas, além da pasta OLD, que armazena arquivos descontinuados, e 35 arquivos de consultas ou de produção de relatórios. Boa parte desses arquivos são periodicamente atualizados.

A figura 11 a seguir é um *Print Screens* do DBeaver, um aplicativo de *software* cliente SQL e ferramenta de administração de banco de dados, com um dos arquivos de atualização de tabelas aberto.

5. PAINEL INTERATIVO DE DADOS – DASHBOARD

Como resultado das atividades descritas acima e previamente apresentadas nos relatórios parciais de junho 2021, de dezembro 2021 e de julho 2022, para atender o subproduto 1.9 “RELATÓRIO ONLINE DO IDEGES POR ESCOLA” foram disponibilizados dois “Dashboards”, o primeiro com detalhamento do “IDEGES” e o segundo “Repasses e Saldos”, ambos podem ser acessados pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e estão disponíveis para consulta na Web pelo endereço eletrônico: < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes> >, sendo que a data de consulta destes painéis para elaboração deste relatório foi em 06 de dezembro de 2022.

A Figura 13 é apresentada a tela inicial do painel “IDEGES”. Esta ferramenta é composta de oito abas de navegação e permite o acompanhamento do índice do IDEGES de forma geral, que foi estruturada para detalhar cada um dos indicadores que compõe o índice.

Figura 13 – Painel de Acompanhamento do IDEGES

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

O painel disponibiliza um conjunto de filtros (figura 14), que permite diferentes visões para os usuários em geral e para as equipes que atuam no CECAMPE. São estes filtros que permitem a visualização dos dados por escola e, desta forma, contemplam o objetivo deste produto. Podem

ser geradas visualizações pelo ano de exercício, por estados, por municípios, por mesorregião, por microrregião, pelo porte do município, pelo nível do IDH, pela esfera administrativa, pela classificação do IDEGES, pela localização, visões individualizadas por escola, e ainda, se as escolas possuem acesso à internet, laboratório de informática entre outros dados agregados.

Figura 14 – Filtros de dados

The image shows a complex data filter interface with multiple sections. Each section contains a search bar, a list of options, and a search button. The sections are:

- Ano Exercício:** 2021, 2020, 2019, 2018.
- UF:** (Em branco), ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, MARANHÃO.
- Município:** (Em branco), ABAIARA, ABAÍRA, ABARE, ABREU E LIMA, AÇAILÂNDIA, ACAJUTIBA, ACARAPE, ACARAU, ARAPIRACA.
- Escola:** (Em branco), (LUIZ) DO OLIVEIRA JOAO PERESTELLO, DOVIVER DA ZONA RURAL.
- Esfera Administrativa:** (Em branco), ARAE, MITYRISI.
- Atendimento Educacional Especializado:** (Em branco), EXCLUSIVAMENTE, NÃO COMPREENSIVAMENTE.
- Classificação IDEGES:** (Em branco), AUTO.
- Faixa IDEGES:** (Em branco), ABAIXO DE E.
- Localização:** (Em branco), RURAL, URBANA.
- Localização Diferenciada ?** (Em branco), ÁREA DE ASSENTAMENTO, ÁREA INDÍGENA.
- Computador na Área Administrativa ?** (Em branco), NÃO.
- Acesso à Internet ?** (Em branco), NÃO.
- Tem Banda Larga ?** (Em branco), NÃO, NÃO INFORMADO.
- Tem Laboratório de Informática ?** (Em branco), NÃO, NÃO INFORMADO.
- Índice IDEGES:** 0,00, 10,00.
- Índice de Adesão:** 0,00, 10,00.
- Índice de Evolução:** 0,00, 10,00.
- Índice de Prestação de Contas:** 0,00, 10,00.

Atividade atualizada em 0 de outubro de 2022

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Na aba CNPJ Executantes, apresentada na Figura 15, é possível identificar e analisar diferentes indicadores dos CNPJ das unidades executantes. O painel desenvolvido permite que se acompanhe a evolução dos participantes do PDDE, por meio dos CNPJ das executantes, uma identificação por estado da região nordeste e pelo porte dos municípios.

Figura 15 – Unidades executoras

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Cabe, neste ponto, esclarecer que nesta visualização não é possível indicar se o CNPJ é associado diretamente a uma escola ou a algum outro tipo de unidade executora contemplada pelo PDDE. Uma das dificuldades no desenvolvimento deste produto foi a identificação e diferenciação entre Unidades Executoras Próprias (UEx), Entidade Executoras (EEx) e Entidades Mantenedoras (EM), pois não foi possível mapear, com precisão, quais escolas são associadas a uma UEx, EEx e EM. Então foi necessário fazer um mapeamento pela razão social do CNPJ. Para auxiliar no processo de identificação, foi desenvolvida a aplicação “detalhamento CNPJ Executante”, apresentado no Figura 16.

Figura 16 – Detalhamento por Municípios e Unidades Executoras

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Nesta aplicação é possível identificar a média IDEGES por município, e por sua vez, pela unidade executora, permitindo chegar as informações de uma determinada unidade escolar. São indicados a quantidade de CNPJs executoras, associadas a cada município. É detalhada a média do IDEGES, índice de adesão, de execução, de prestação de contas, o valor total disponibilizado ao município pelo PDDE, o valor total executado, o saldo restante, os indicadores de IDHM à população do município e a renda per capita.

Outra opção, para se verificar os dados dos municípios e das escolas, é por meio do painel de georreferenciamento, disponibilizado na sétima aba, identificada como “IDEGES e CNPJ executoras Mapa”. Nesta visualização, é possível identificar em um mapa a localização dos municípios com base nos filtros indicados na figura 14. A Figura 17 exemplifica esta aplicação e apresenta o painel com as informações com filtros para os dados para o Estado do Maranhão, no ano de 2021, de escolas em áreas quilombolas com IDEGES classificados como “muito baixo”.

O georreferenciamento tem como significado “tomar como ponto de referência, localizar”. O conceito de georreferenciar remete, portanto, a indicar um determinado elemento, neste trabalho em uma escola, em um ponto no globo terrestre. Esta é uma das aplicações que mais utiliza das integrações dos bancos de dados trabalhados neste projeto, pois unifica os dados do IDEGES das bases do FNDE, dos dados do censo escolar, das bases do INEPE, com os dados do IBGE.

Figura 17 – Painel de georreferenciamento

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

As aplicações desenvolvidas permitem que sejam visualizadas, em telas específicas, a utilização e a opção de “modo de foco”, que no caso do georreferenciamento, possibilita que os usuários ampliem a imagem em tela e tenham mais detalhes das informações apresentadas, conforme exemplo da Figura 18.

Figura 18 – Modo foco para o georreferenciamento

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Por fim, nesta aplicação, ainda é possível verificar um conjunto de informações sobre a escola ou sobre a unidade executora ao se consultar a oitava aba “Ficha consolidada”, Figura 19. Nesta aba de visualização o usuário pode efetuar uma consulta indicando o nome da escola e o ano de exercício e conferir tanto os dados que compõem os indicadores do IDEGES, como dados do IDEB e demais informações da unidade consultada.

Figura 19 – Ficha consolidada

The screenshot displays the 'Ficha Consolidada' interface for the school 'CAIXA ESCOLAR CHICO XAVIER' in the year 2021. The interface is organized into several sections:

- Navigation Bar:** Includes tabs for 'Ideges Geral', 'Ideges Adesão', 'Ideges Execução', 'Ideges Prestação de Contas', 'CNI Executantes', 'Desempenho CNI Executantes e Municipais', 'Ideges e CNI Executantes (Massa NE)', and 'Ficha Consolidada CNI Executantes'.
- Search Section:** Features a search bar with the title 'Informações Gerais sobre o nome da sua Executora'. The search criteria are 'Nome Executora: CAIXA ESCOLAR CHICO XAVIER' and 'Ano Exercício: 2021'.
- Unit Information:** A box labeled 'Unidade Executora' contains the name 'CAIXA ESCOLAR CHICO XAVIER'.
- Indicators Table:**

Indeges	Classificação IdeGES	Índice de Adesão	Índice de Execução	Índice de Prestação de Contas
6,58	MEDIO	10,00	0,00	9,75
- Administrative Data:**

CNPJ	Esfere Administrativa	Localização	Localização Diferenciada
18253832000185	MUNICIPAL	URBANA	SEM LOCALIZAÇÃO DIFERENCIADA
- Infrastructure Data:**

Código UEX ISAEI	Computador na Área Administrativa?	Laboratório de Informática?	Internet?	Banda Larga?
25125230	NÃO	SIM	SIM	SIM
- Demographic Data:**

Município	UF	IDHM	População	Renda per Capita
JOAO PESSOA	PARAIBA	0,76	723.52 Mil	964,82
- IDEB Scores:**

IDEB - Ensino Fundamental Anos Iniciais (1 a 4)	IDEB - Ensino Fundamental Anos Finais (5 a 9)	IDEB - Ensino Médio (1 a 3)
5,70	4,80	5,70
- Footer:** 'Última atualização: 6 de outubro de 2022'.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A Figura 20, refere-se à aplicação de visualização “Repasse e Saldos”, esta é a segunda aplicação relacionada a este produto e tem como foco principal apresentar as informações referentes aos valores repassados pelos diferentes programas do PDDE. Permite a inclusão de filtros de dados, e estão em destaque na parte inferior da Figura 21 e possui três telas de navegação, na primeira são apresentados os dados gerais dos repasses.

Figura 20 - Repasses e Saldos

Na segunda tela de navegação, é possível identificar os dados de repasses associados às unidades executoras e pelas escolas conforme exemplo apresentado na Figura 21.

Figura 21 – Detalhamento dos repasses efetuados

E na terceira página da aplicação pode-se consultar, além dos valores dos repasses, os saldos de cada unidade executora. A Figura 22 exemplifica esta aplicação, onde são apresentados os dados de 2021 das escolas localizadas na zona rural do município de Alagoinha, no estado da Paraíba.

Figura 22 – Filtros de repasses e saldos

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

As combinações dos filtros para geração de visualizações são inúmeras e atendem a diferentes necessidades dos usuários e gestores do PDDE.

6. CONSIDERAÇÕES

Os produtos descritos neste documento atendem ao objetivo proposto no subproduto 1.9 “RELATÓRIO ONLINE DO IDEGES POR ESCOLA”. Foram desenvolvidos e disponibilizados dois “Dashboards”, o primeiro com detalhamento do “IDEGES” e o segundo “Repasses e Saldos”, ambos podem ser acessados pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e estão disponíveis para consulta na Web pelo endereço eletrônico: < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

O desenvolvimento deste produto foi baseado no conceito de painéis de *Business Intelligence* BI, as aplicações de BI se destacam na atual sociedade globalizada, onde a informação é fator estratégico e competitivo. Permite analisar o passado, com base em dados, para que os gestores tomem decisões melhores. Este tipo de aplicação já é de uso do FNDE e

pode ser verificado nas páginas da instituição. Traz como vantagens a possibilidade de acompanhamento de indicadores pertinentes as atividades dos gestores escolares e permite maior precisão na gestão dos saldos e dos valores de repasses.

Tem como pontos fracos, a necessidade contínua de treinamento dos usuários, pois nem todos possuem as habilidades para manusear a aplicação e encontrar as informações que necessitam, além do fato de ter verificado uma alta rotatividade dos usuários. Para minimizar este problema, os cursos de capacitação, elaborados pelas equipes do CECAMPE-NE, incluem uma apresentação destas ferramentas para os gestores. Outro ponto que se deve observar, é que os painéis não possibilitam o acompanhamento em tempo real, pois os dados ainda precisam ser tratados e validados para posterior atualização dos painéis.

O painel “IDEGES” foi desenvolvido com oito abas de navegação e permite o acompanhamento do índice do IDEGES de forma geral e foi estruturada para detalhar cada um dos indicadores que compõe o índice. A aplicação de visualização “Repasse e Saldos”, tem como foco principal apresentar as informações referentes aos valores repassados pelos diferentes programas do PDDE e possui três telas de navegação.

Ambos os painéis disponibilizam um conjunto de filtros, que permitem diferentes visões para os usuários em geral e equipes que atuam no CECAMPE. São estes filtros que permitem a visualização dos dados por escola, e desta forma, contemplam o objetivo deste produto. Podem ser geradas visualizações pelo ano de exercício, por estados, por municípios, por mesorregião, por microrregião, pelo porte do município, pelo nível do IDH, pela esfera administrativa, pela classificação do IDEGES, pela localização, pelas visões individualizadas por escola, e ainda se as escolas possuem acesso à internet, laboratório de informática entre outros dados agregados.

Uma das dificuldades no desenvolvimento deste produto foi a identificação e a diferenciação entre Unidades Executoras Próprias (UEX), Entidade Executoras (EEX) e Entidades Mantenedoras (EM). Não foi possível mapear, com precisão, quais escolas são associadas a uma UEX, EEX e EM, então foi necessário fazer um mapeamento pela razão social do CNPJ.

